

АХБОРОТ СИЁСАТИ ВА МЕДИА БОШҚАРУВИ: ХИТОЙ СИЁСИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯСИНИНГ ИМРАД-ТАЛАБИДА ТАҲЛИЛИ

Абдурашид Нодир ўғли Абдулхаев

Мустақил тадқиқотчиси

Тошкент давлат шарқишунослик университети

Э-маил: abdurashidabdulkhayev@gmail.com

***Аннотация.** Мақолада Хитой Халқ Республикасида сиёсий модернизация жараёнида ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви тизимининг шаклланиши ва эволюцияси сиёсий-тарихий нигоҳда таҳлил этилган. Тадқиқотда Хитой Коммунистик партиясининг 2012-йилдан бошлаб амалга оширилган институционал ислохотлари, рақамли цензура механизмлари, давлат пропагандасининг янги шакллари ва киберсуверенитет доктринаси масалалари эмпирик маълумотлар асосида кўриб чиқилган. Ахборот технологияларини сиёсий модернизациянинг таркибий қисмига айлантириши тажрибасининг минтақавий аҳамияти баҳоланган.*

***Калим сўзлар:** Хитой, сиёсий модернизация, ахборот сиёсати, медиа бошқаруви, давлат назорати, рақамли цензура, интернет бошқаруви, киберсуверенитет.*

INFORMATION POLICY AND MEDIA GOVERNANCE IN THE PROCESS OF CHINA’S POLITICAL MODERNIZATION

Abdurashid Nodir ogli Abdulkhaev

Independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: abdurashidabdulkhayev@gmail.com

***Abstract:** The article analyzes the formation and evolution of information policy and media governance in the People's Republic of China in the context of political modernization from a political-historical perspective. It examines CPC institutional reforms since 2012, digital censorship mechanisms, new forms of state propaganda, and the doctrine of cyber sovereignty based on empirical data. The significance of integrating information technologies into the political modernization process for Central Asian countries is discussed.*

***Keywords:** China, political modernization, information policy, media governance, state control, digital censorship, mass media, internet governance, communication policy, global information space.*

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ МЕДИА В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ

Абдурашид Нодир оглы Абдулхаев

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

***Аннотация:** В статье проанализированы формирование и эволюция информационной политики и медиауправления в Китайской Народной Республике в контексте политической модернизации в политико-историческом ракурсе. Рассмотрены институциональные реформы КПК с 2012 года, механизмы цифровой цензуры, новые формы государственной протранды и доктрина киберсуверенитета на основе эмпирических данных. Анализируется значение опыта интеграции информационных технологий в процесс политической модернизации для стран Центральной Азии.*

***Ключевые слова:** Китай, политическая модернизация, информационная политика, управление медиа, государственный контроль, цифровая цензура, средства массовой информации, управление интернетом, коммуникативная политика, глобальное информационное пространство.*

КИРИШ

Хитой Халқ Республикасидаги ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви шаклланиши жаҳон сиёсатшунослик фанининг алоҳида диққат-марказида қолмоқда. Ялпи ички маҳсулотнинг ўртача йиллик 9,5 фоиз ўсиши, 800 миллиондан ортиқ аҳолини қашшоқлик чангалидан халос этиш ва дунёнинг иккинчи йирик иқтисодиётига айланиш либерал демократия мезонларидан тубдан фарқ қиладиган тизим доирасида амалга оширилди. Бироқ Хитойнинг ушбу феноменал ривожланишини фақатгина иқтисодий омиллар билан изоҳлаш мумкин эмас [1; 5].

Масаланинг муҳим жиҳати шундаки, иқтисодий ислохотлар билан параллел равишда ХХРда жуда мураккаб ва кўп қатламли ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви тизими шаклланган бўлиб, у модернизациянинг ажралмас таркибий қисмига айланган. Айнан ушбу тизим орқали Хитой Коммунистик партияси аҳоли онгини, кадриятларини ва хулқ-атворини мақсадли шакллантириш, ислохотларга ижтимоий рози бўлишни таъминлаш ва потенциал сиёсий беқарорликни олдини олиш имкониятига эга бўлган [1; 5].

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари

Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — Хитойда сиёсий модернизация жараёнида ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви тизимининг эволюциясини

сиёсий-тарихий нигоҳда тизимли таҳлил қилиш ҳамда ушбу тажрибанинг минтақавий аҳамиятини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот вазифалари:

- Хитой Коммунистик партиясининг 2012-йилдан бошлаб амалга оширилган институционал ислоҳотларини таҳлил қилиш;
- Рақамли цензура механизмларининг техник ва ташкилий хусусиятларини ўрганиш;
- Давлат пропагандасининг янги шакллари ва "Пропаганда давлати 2.0" концепциясини баҳолаш;
- Киберсуверенитет доктринасининг халқаро норматив тизимига таъсирини кўрсатиш;
- Хитой тажрибасининг Марказий Осиё давлатлари, жумладан Ўзбекистон учун амалий аҳамиятини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объект ва предмети

Тадқиқот объекти — Хитой Халқ Республикасининг сиёсий модернизация жараёнидаги ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви тизими.

Тадқиқот предмети — Хитой Коммунистик партиясининг ахборот майдонида амалга оширилаётган институционал, қонунчилик, технологик ва коммуникатив чора-тадбирлари.

Тадқиқотнинг методологик асоси

Тадқиқот сиёсий-тарихий таҳлил усулидан фойдаланган ҳолда, мураккаб тизимлар назарияси, давлат бошқарувининг институционал назарияси ва коммуникатив сиёсат концепциялари доирасида амалга оширилган. Эмпирик таҳлил учун Freedom House, PNAS, China Quarterly, Regulation & Governance каби халқаро ташкилотлар ва илмий нашрларнинг ҳисоботлари ҳамда Хитой ахборот ва коммуникациялар технологиялари академиясининг маълумотлари асос қилинган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ ВА УСУЛЛАРИ

Манбалар таснифи

Тадқиқотда қуйидаги манба турларидан фойдаланилган:

1) Бирламчи манбалар:

- Freedom House ташкилотининг “Freedom on the Net” (2024) ҳисоботи;
- Хитой ахборот ва коммуникациялар технологиялари академиясининг рақамли иқтисодиёт статистик маълумотлари (2014–2022);
- Хитой Киберхавфсизлик тўғрисидаги қонун (2016), Маълумотлар хавфсизлиги тўғрисидаги қонун (2021) ва Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун (2021) матнлари.

2) Иккинчи манбалар:

- Roberts M.E. “Censored: Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall” (Princeton University Press, 2018);
- Creemers R. “The Chinese Conception of Cybersecurity” (Journal of Contemporary China, 2024);
- King G., Pan J., Roberts M.E. “How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction” (American Political Science Review, 2017);
- Pan J., Shao Z., Xu Y. “The Decade-Long Growth of Government-Authored News Media in China under Xi Jinping” (PNAS, 2025);
- “Propaganda State 2.0 in China” (The China Quarterly, 2025);
- Kostka G. et al. “The Expanding Digital Reach of the Chinese State” (Regulation & Governance, 2025);
- Hu W.Z. “Understanding the Power of China's National Social Credit System” (Comparative Political Studies, 2024);
- Cook S. “Beijing's Global Media Influence 2022” (Freedom House, 2022);
- Heeks R. “China's Digital Expansion in the Global South” (The Information Society, 2024).

Таҳлил усуллари

Тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилган:

- Сиёсий-тарихий таҳлил — ахборот сиёсатининг институционал эволюциясини замонавийликка мос равишда кўриб чиқиш;
- Қонунчилик таҳлили — Хитойнинг ахборот соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларининг мазмуни ва мақсадларини баҳолаш;
- Микдорий таҳлил — Freedom House, PNAS ва бошқа ташкилотларнинг статистик маълумотларини интерпретация қилиш;
- Таъсир таҳлили — Хитой ахборот бошқаруви моделининг халқаро миқёсдаги норматив таъсирини баҳолаш;
- Таққосий таҳлил — Хитой ва Европа Иттифоқининг маълумотларни ҳимоя қилиш тизимларини солиштириш.

Тадқиқот доираси ва чекловлари

Тадқиқот 2012–2025 йиллар оралиғидаги даврни қамраб олади. Бу давр Си Цзиньпин раҳбарлигидаги янги босқич билан мўътабарланади. Тадқиқотнинг асосий чеклови — Хитойнинг ички ахборот сиёсати ташқаридан кириш имконияти чекланганлиги туфайли маълумотларнинг асосан халқаро кузатув ташкилотлари ва академик нашрларга таяниши.

НАТИЖАЛАР

Институционал ислохотларнинг эволюцияси

Хитой Коммунистик партиясининг ахборот сиёсати 2012 йилда Си Цзиньпин бош котиб лавозимига келиши билан тубдан янги босқичга кўтарилди. Агар аввалги даврларда ахборот бошқаруви асосан реактив характерга эга бўлиб, муайян воқеаларга жавобан цензура чоралари кўрилган бўлса, Си Цзиньпин раҳбарлигида у проактив, тизимли ва технологик жиҳатдан юқори даражада ривожланган стратегияга айланди.

2014 йил февралда Киберфазо ишлари бўйича Марказий раҳбарлик гуруҳи ташкил этилди ва унга бевосита Си Цзиньпиннинг ўзи раисликка тайинланди. Бу қадам ахборот сиёсатининг энг юқори сиёсий раҳбарлик даражасида стратегик масала сифатида муҳокама қилинишини институционал жиҳатдан мустаҳкамлади [2: 173].

2016 йил ноябрида қабул қилинган Киберхавфсизлик тўғрисидаги қонун ХХРнинг рақамли маконни бошқариш бўйича биринчи комплекс қонунчилик ҳужжати бўлди. Ушбу қонун интернет-компанияларга қуйидаги мажбуриятларни юкледи:

- маълумотларни маҳаллийлаштириш;
- фойдаланувчиларнинг ҳақиқий исмларини рўйхатдан ўтказиш;
- давлат органлари сўровларига биноан маълумот тақдим этиш.

Мазкур қонун фақатгина техник хавфсизлик масаласи эмас, балки Хитой Коммунистик партиясининг "ақлли давлат" концепциясини амалга оширишнинг ҳуқуқий асоси бўлди [3].

2021 йилда қабул қилинган Маълумотлар хавфсизлиги тўғрисидаги қонун ва Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун Хитойнинг ахборот бошқаруви тизимини урта асосий қонун устунига ўрнатди. Бу қонунчилик тизими Европа Иттифоқининг маълумотларни ҳимоя қилиш тажрибасидан маълум даражада илҳомланган бўлса-да, унинг фундаментал фарқи шундаки, у шахсий маълумотларни ҳимоя қилишдан кўра давлат хавфсизлигини устувор қилади ва давлат органларига кенг кузатув ваколатларини сақлаб қолади [5].

Қонун амалиётга киритилгандан сўнг, Хитой киберфазо маъмурияти интернет-платформаларга нисбатан маъмурий жазо чораларини кескин кучайтирди. 2024 йил январида Baidu, Douyin, Sina Weibo ва WeChat каби йирик платформалар контентни етарли даражада назорат қилмаганликлари учун жаримага тортилди [4].

Рақамли цензура механизмларининг техник хусусиятлари

Хитойдаги рақамли цензура тизими дунёнинг энг кенг камровли ва технологик жиҳатдан мураккаб ахборот назорати аппарати ҳисобланади. Freedom House ташкилотининг 2024 йилги ҳисоботида кўра, Хитой кетма-кет ўн йил давомида дунёда интернет эркинлиги бўйича энг паст кўрсаткични қайд этиб келмоқда: 100 баллик шкалада атиги 9 балл [4].

2024 йил февралга қадар Хитойда 100 мингдан ортиқ веб-сайт блокланган, жумладан New York Times, Reuters, BBC, Amnesty International ва Freedom House сайтлари [4].

Рақамли цензура учта асосий механизмга таянади [1]:

- Қўрқув механизми — бевосита жазо чоралари (аккаунтларни ёпиш, жарималар, жиноий қудрат);
- Тўсиқ механизми — “Буюк Хавфсизлик Девори” (Great Firewall) орқали ахборотга кириш имкониятини чеклаш;
- Тўлдириш механизми — давлат томонидан ижобий ва чалғитувчи контентни оммавий равишда тарқатиш.

“Тўлдириш” механизмининг кўламини Кинг, Пан ва Робертснинг тадқиқоти яққол очиқ берди. Олимлар Чжангун туманидаги сизиб чиққан электрон хатлар таҳлили асосида Хитой ҳукумати йилига тахминан 448 миллион сохта ижтимоий тармоқ пости яратишини исботладилар [6: 484].

“50 цент армияси” деб аталувчи ушбу тизим аслида ҳукумат фойдасига баҳслашиш учун эмас, балки стратегик чалғитиш мақсадида фаолият юритади: улар асосан байрам табрикномалари ва ватанпарварлик мазмунидаги контентни нашр этиб, жамоавий ҳаракат потенциалига эга муҳокамаларни сусайтиради [6: 484].

Си Цзиньпин даврида цензуранинг кўлами ва кескинлиги сезиларли даражада ошди. 2022 йил ноябрида Хитойнинг “нол COVID” сиёсатига қарши юз берган норозилик намоёнларидан сўнг цензура аппарати фавқулудда кенг кўламли операцияни амалга оширди: вирал контентнинг улкан қисми ўчирилди, ижтимоий тармоқ компанияларига қўшимча цензорлар ёллаш буюрилди, VPN технологияларига ҳаволалар тизимли равишда йўқ қилинди [4].

2023 йил мартида Халқ Вакиллари Умумий Съездининг “Икки сессия” йиғилишлари арафасида Си Цзиньпиннинг учинчи муддатга тасдиқланишига оид барча интернет изоҳлари тизимли равишда ўчирилди [4]. 2023 йилда 66 600 дан ортиқ “ўз-ўзи медиа” аккаунти ёпилди, шу жумладан 4,7 миллион кузатувчига эга молиявий блогер иқтисодий мавзуларда изоҳ берганлиги учун блокланди. Бу ҳолатлар цензуранинг фақатгина сиёсий муҳолифатга эмас, балки иқтисодий танқидга ҳам кенгайтирилганидан далолат беради.

Давлат пропагандасининг янги шакллари

Хитой давлат пропагандаси ҳам ушбу даврда сифат жиҳатидан янги босқичга ўтди. 2025 йилда “China Quarterly” журналида нашр этилган тадқиқотда мазкур ҳодиса “Пропаганда давлати 2.0” тушунчаси орқали тавсифланган [7]. Бу концепцияга кўра, замонавий Хитой пропагандаси фақатгина “ишонтириш” вазифасини эмас, балки “қўзғатиш” вазифасини ҳам

бажаради: у нафақат аҳолининг фикрларини шакллантиради, балки амалий воқеликни ўзгартириш орқали пропаганда нарративларини тасдиқлайди [7].

COVID-19 пандемияси бу стратегиянинг яққол намунаси бўлди. Давлат телевидениеси Уҳан шаҳрида касалхона куриш жараёнини жонли эфирда кўрсатди ва ўнлаб миллион кишилик аудитория бу жараёни реал вақтда кузатди. “Жэньминь жибао” газетасининг 2021 йил январидан 2022 йил мартигача чоп этилган 470 та COVID-19 мавзусидаги мақоласининг мутлақ кўпчилиги вакциналар, вакцинация жараёни ва айниқса вакцина дипломатиясига бағишланган [7].

“PNAS” журналида 2025 йил мартада нашр этилган тадқиқотда олимлар Хитой пропаганда бўлимидан сизиб чиққан кўрсатмаларни миллионлаб газета мақолалари билан таққослаш орқали давлат пропагандасининг ҳажмини аниқлашга муваффақ бўлдилар [8]. Натижалар шуни кўрсатдики:

- партиявий газеталарда давлат томонидан ёзилган пропаганда мақолаларининг улуши 2012–2013 йиллардаги 6,11 фоиздан 2021–2022 йилларда 7,82 фоизга ошган (28 фоизлик нисбий ўсиш);
- сиёсий жиҳатдан “хушёр” кунларда (Халқ Вакиллари Умумий Съездининг “Икки сессия” ёки партия қурултойлари даврида) бу кўрсаткич 10 фоиздан 50 фоизгача кўтарилган [8].

Халқаро таъсирнинг кенгайиши

Хитой давлат медиасининг халқаро таъсири тизимли равишда ўрганилмоқда. Freedom House нинг 2022 йилги ҳисоботи 30 та мамлакатда олиб борилган тадқиқот натижаларини жамлаб, Хитой ҳукуматининг 2019 йилдан бери кўпчилик мамлакатларда медиа таъсирини кучайтирганини аниқлади. Ушбу тадқиқот натижаларига кўра, 18 та мамлакатда журналистлар Хитой ҳукуматини ғазаблантириши мумкин бўлган мавзуларда ўз-ўзини цензура қилган ёки эҳтиёткорроқ ёзган [9].

Давлат медиа экспорти CGTN, Синьхуа ва “Жэньминь жибао”нинг халқаро нашрлари орқали амалга оширилмоқда ва бу воситалар орқали Хитой ўз нарративларини глобал миқёсда тарқатиш мақсадини кўзламоқда [9].

Рақамли технологиялар ва давлат бошқаруви

Рақамли технологиялар давлат бошқаруви тизимининг ажралмас қисмига айланмоқда. 2025 йилда “Regulation & Governance” журналида нашр этилган тадқиқотда рақамли технологияларнинг давлат салоҳиятининг барча ўлчамларига таъсири ўрганилган [10].

Юзни аниқлаш технологияси орқали йирик шаҳарларда шубҳали шахслар бир неча дақиқа ичида аниқланиши ва ушланиши мумкин, бу

давлатнинг мажбурлов салоҳиятини кескин оширди. 2020 йилда диссидент Сюй Чжюнь айнан шу технология ёрдамида қўлга олинди [10].

Ижтимоий кредит тизими эса давлатнинг ахборот сиёсатидаги энг инновацион воситаларидан бири бўлиб, Си Цзиньпиннинг ўзи унинг мақсадини “ишончли шахслар учун ҳамма нарса қулай, ишончсизлар эса бир қадам ҳам ташлай олмайдиган” вазият яратиш деб таърифлаган [11].

Хитой ахборот ва коммуникациялар технологиялари академиясининг маълумотларига кўра, рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улуши 2014 йилдаги 26,1 фоиздан 2022 йилда 41,5 фоизга ошган [12]. “Рақамли Хитой” стратегияси рақамли секторни анъанавий sanoatни модернизация қилувчи “янги типдаги инфратузилма” ва “янги сифатли ишлаб чиқариш кучлари” сифатида белгилайди [12].

Киберсуверенитет доктринаси ва глобал норматив тақсимоти

Хитой “интернет суверенитети” концепциясини халқаро муносабатларда фаол тарғиб қилмоқда. Бу доктрина давлатларнинг ўз рақамли маконини бошқариш, қонунлар чиқариш ва цензура қўллаш ҳуқуқини тан олишни талаб қилади [2].

"International Affairs" журналидаги 2024 йилги тадқиқотда Хитойнинг БМТ ва Халқаро Электр Алоқа Иттифоқи доирасида ўз интернет бошқаруви моделини глобал стандартга айлантиришга фаол уринаётгани кўрсатилган [13]. Бу жараён айниқса "Камарбанд ва Йўл" ташаббуси иштирокчи мамлакатларда яққол кўзга ташланади: Хитой компаниялари телекоммуникация инфратузилмаси, 5G тармоқлари, маълумотлар марказлари ва кузатув тизимларини қуриш орқали "хитой технологик тўплами" деб аталувчи комплекс тизимни жорий этмоқда [14].

МУҲОКАМА

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Хитойдаги ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви тизими сиёсий модернизациянинг ажралмас ва ҳал қилувчи таркибий қисми бўлиб, у бир вақтнинг ўзида бир неча стратегик вазифани бажаради:

1. Хитой Коммунистик партиясининг мафкуравий гегемониясини сақлаш ва мустаҳкамлаш воситаси сифатида хизмат қилади;
2. Иқтисодий ислохотлар ва бозор модернизацияси жараёнида ижтимоий норозиликни бошқариш ва потенциал беқарорликни олдини олиш механизми вазифасини бажаради;
3. Рақамли бошқарув орқали давлат маъмурий салоҳиятини кучайтириш воситасига айланган;
4. “Интернет суверенитети” доктринаси ва давлат медиа экспорти орқали Хитой ўз ахборот бошқаруви моделини глобал миқёсда тарғиб қилмоқда.

Си Цзиньпин даврида бу тизим сифат жиҳатидан янги босқичга ўтди: киберфазо бошқаруви институционал жиҳатдан мустақкамланди, рақамли цензура алгоритмик ва сунъий интеллектга асосланган тизимларга кўчирилди, пропаганда фақатгина “ишонтириш”дан “воқеликни шакллантириш”га ўтди, ижтимоий кредит тизими фуқаролар хулқ-атворини мақсадли бошқариш имконини яратди.

Эмпирик маълумотлар буни яққол тасдиқлайди: давлат газеталарида пропаганда мақолаларининг улуши 28 фоизга ошган, 448 миллион сохта ижтимоий тармоқ пости ишлаб чиқарилмоқда, 100 мингдан ортиқ веб-сайт блокланган ва мамлакат ўн йил давомида интернет эркинлиги бўйича дунёда энг паст ўринни эгаллаб келмоқда.

Хитой моделининг мураккаблиги

Хитой тажрибаси шуни яққол кўрсатадики, ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви фақатгина цензура ёки тарғибот доирасида тушунилиши мумкин эмас. Хитой модели анча мураккаб, кўп функциявий тизимдир. У бир вақтнинг ўзида қуйидаги вазифаларни бажаради:

- ислохотларни тарғиб қилиш;
- ижтимоий норозиликни бошқариш;
- мафкуравий консенсус яратиш;
- халқаро имижни шакллантириш;
- рақамли маконни назорат қилиш.

Марказий Осиё учун амалий аҳамият

Ўзбекистон учун Хитой тажрибасини ўрганиш бир неча жиҳатдан амалий аҳамиятга эга:

5. Рақамли давлат бошқаруви технологияларининг имкониятлари ва хавфларини кўрсатади;

6. “Бир макон — бир йўл” ташаббуси доирасида Хитой технологик инфратузилмаси минтақага кириб келиши шароитида ахборот хавфсизлиги стратегиясини ишлаб чиқиш зарурати ортмоқда;

7. Хитой модели миллий ривожланиш стратегияларида ахборот сиёсатининг ўрни ва аҳамиятини қайта баҳолашга ундайди.

Тадқиқотнинг чекловлари ва келгуси изланишлар йўналишлари

Тадқиқотнинг асосий чеклови — Хитойнинг ички ахборот сиёсатида ташқаридан кириш имконияти чекланганлиги туфайли маълумотларнинг асосан халқаро кузатув ташкилотлари ва академик нашрларга таяниши. Келгуси тадқиқотларда Хитойнинг ахборот сиёсати таъсири остидаги минтақалар (Ҳинд-Тинч океани, Африка, Марказий Осиё)даги мамлакатларнинг медиа муҳити таҳлил қилиш, шунингдек, Хитой технологик инфратузилмасининг ахборот хавфсизлигига таъсирини баҳолаш амалий аҳамиятга эга.

ХУЛОСАЛАР

1. Хитойда сиёсий модернизация жараёнида ахборот сиёсати ва медиа бошқаруви тизими сиёсий-тарихий нигоҳда эволюция қилган бўлиб, Си Цзиньпин даврида (2012–2025) у янги сифат босқичига кўтарилган.

2. Институционал ислохотлар (Киберфазо ишлари бўйича Марказий раҳбарлик гуруҳининг ташкил этилиши, 2016, 2021 йиллардаги қонунчилик ҳужжатларининг қабул қилиниши) ахборот сиёсатининг энг юқори сиёсий раҳбарлик даражасида стратегик масала сифатида мустақамланишини таъминлади.

3. Рақамли цензура учта механизмга — кўрқув, тўсиқ ва тўлдиришга таянган ҳолда, дунёнинг энг кенг қамровли ва технологик жиҳатдан мураккаб ахборот назорати аппаратига айланган.

4. “Пропаганда давлати 2.0” концепцияси давлат пропагандасининг “ишонтириш”дан “воқеликни шакллантириш”га ўтишини тасдиқлайди. Пропаганда мақолаларининг улуши 28 фоизга ошган.

5. Хитой “интернет суверенитети” доктринасини халқаро муносабатларда фаол тарғиб қилиб, ўз ахборот бошқаруви моделини глобал стандартга айлантиришга уринмоқда.

6. Хитой тажрибаси Марказий Осиё давлатлари, жумладан Ўзбекистон учун рақамли давлат бошқаруви технологияларининг имкониятлари ва хавфларини кўрсатади, “Бир макон — бир йўл” ташаббуси шароитида ахборот хавфсизлиги стратегиясини ишлаб чиқиш зарурати ортмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Roberts M. E. Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall. – Princeton: Princeton University Press, 2018. – 271 p.
2. Creemers R. The Chinese Conception of Cybersecurity: A Conceptual, Institutional, and Regulatory Genealogy // Journal of Contemporary China. – 2024. – Vol. 33, No. 146. – P. 173–188.
3. Creemers R., Papagiannas S., Knight A. D. (eds.) The Emergence of China's Smart State. – London: Rowman & Littlefield, 2023. – 280 p.
4. Freedom House. Freedom on the Net 2024: The Struggle for Trust Online. China Country Report. – Washington, DC, 2024.
URL: <https://freedomhouse.org/country/china/freedom-net/2024>
5. Guo L., Li J. China's Evolving Data Regime: Balancing Sovereignty, Market Openness, and Global Interoperability // Politics and Governance. – 2025. – Vol. 13. – Art. 10413.

6. King G., Pan J., Roberts M. E. How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument // *American Political Science Review*. – 2017. – Vol. 111, No. 3. – P. 484–501.
7. «Propaganda State 2.0» in China // *The China Quarterly*. – 2025. DOI: 10.1017/S0305741024001704.
8. Pan J., Shao Z., Xu Y. The Decade-Long Growth of Government-Authored News Media in China under Xi Jinping // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2025. – Vol. 122, No. 11.
9. Cook S. *Beijing's Global Media Influence 2022: Authoritarian Expansion and the Power of Democratic Resilience*. – Washington, DC: Freedom House, 2022.
10. Kostka G. et al. The Expanding Digital Reach of the Chinese State: Digital Governance in China // *Regulation & Governance*. – 2025. DOI: 10.1111/rego.70078.
11. Hu W. Z. Understanding the Power of China's National Social Credit System: A Structural/Mechanism Explanation // *Comparative Political Studies*. – 2024. DOI: 10.1177/00483931241229445.
12. Yuan J. E., Zhang L. From Platform Capitalism to Digital China: The Path, Governance, and Geopolitics // *Social Media + Society*. – 2025. DOI: 10.1177/20563051251323030.
13. Norm Diffusion in Cyber Governance: China as an Emerging Norm Entrepreneur? // *International Affairs*. – 2024. – Vol. 100, No. 6. – P. 2419.
14. Heeks R. China's Digital Expansion in the Global South: Systematic Literature Review and Future Research Agenda // *The Information Society*. – 2024. DOI: 10.1080/01972243.2024.2315875.